

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАРБИЯЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ– ДОЛЗАРЪ МУАММО СИФАТИДА

Феруза Мамажонова

Наманган вилояти, Норин тумани 31 мактабгача таълим ташкилоти мудираси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11210173>

Аннотация. Мақолада мактабгача таълим тизимида амалга ошириладиган муҳим тадбирлар қаторида мутахассисларнинг янги авлодини шакллантириши, маънавий-ахлоқий жиҳатдан етук, мустақил дунёқарашга эга, ижодий фикрловчи, бой миллий мерос, шунингдек, умуминсоний ва миллий қадриятларга садоқатли баркамол шахсни тарбиялаб, вояга етказиш вазифалари ҳақида баён этилган.

Калим сўзлар: мактабгача таълим, тарбиячи компетентлиги, мустақил дунёқараш, билим, малака, кўникма.

Мактабгача таълим муассасалари тарбиячилари ўз фаолиятида шахсий, ижтимоий, иқтисодий ва касбий муносабатларга киришиши, жамиятда ўз ўрнини эгаллаши, дуч келадиган муаммоларнинг ечимини ҳал этиши, энг муҳими ўз соҳаси, касби бўйича рақобатбардош бўлиши учун зарур бўлган кўникма ва малакаларга эга бўлиши лозим. Янги иқтисодий сиёсатга ўтиш шароитида таълим-тарбиядан кўзда тутилаётган мақсадларга эришиш, мактабгача таълим тарбияланувчилари хилма-хил фаолиятини уюштириш, уларни билимли, одобли, эътиқодли, меҳнасевар, баркамол инсон қилиб ўстириш тарбиячи зиммасига юклатилган.

Компетентли ёндашув тарбиячиларнинг ижтимоий, коммуникатив, инфорацион, касбий ва бошқа шахсий сифатларни шакллантиришга йўналтирилган бўлиб, тарбиячидан билим, малака ва кўникмаларни тарбияланувчиларга оддийгина етказиш бўлибгина қолмасдан, балки уларда касбий билимдонликни ривожлантиришни ва кафолатли ўзлаштирилишини ҳам тақозо этади.

Ўзбекистон Республикасида таълимнинг узлуксизлиги, баркамол шахсни тарбиялашга йўналтирилганлигидан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, мактабгача таълим муассасалари педагог кадрлари иш фаолиятининг изчиллигини таъминлаш мақсадида қуйидаги таянч ва қўшимча вазифаларни улар ўзида мужассам этиши керак:

- ўз фикрини оғзаки ва ёзма тарзда аниқ, тушунарли баён қила олиш, мавзудан келиб чиқиб саволларни мантиқан тўғри қўя олиш ва жавоб бериш;
- ижтимоий мослашувчанлик, ўзаро мулоқотда муомала маданиятига амал қилиш, жамоавий ҳамкорликда ишлай олиш;
- мавжуд ахборот-коммуникация манбаларидан фойдалана олиш;
- зарур бўлган ахборотларни излаб топа олиш, саралаш, қайта ишлаш, узатиш, сақлаш, хавфсизлигини таъминлаш ва фойдаланишда медиа-маданиятга риоя қилиш;
- маълумотлар базасини ярата олиш, асосийларини танлай олиш ва уларни таҳлил қила билиш;
- кундалик фаолиятда учрайдиган ҳужжатлар билан ишлай олиш;
- шахс сифатида доимий равишда ўз-ўзини ривожлантириш, жисмоний, маънавий камолотга интилиш;

- ҳаёт давомида ўқиб-ўрганиш, билим, тажрибани мустақил равишда мунтазам ошириб бориш;
- ўз хатти-ҳаракатини баҳолаш, ўзини назорат қила билиш;
- жамиятда бўлаётган воқеа, ҳодиса ва жараёнларга дахлдорликни ҳис этиш ва фаол иштирок этиш;
- ўзининг фуқаролик бурч ва ҳуқуқларини билиши, унга риоя қилиш;
- меҳнат ва фуқаролик муносабатларида муомала, иқтисодий, ҳуқуқий маданиятга эга бўлиш;
- касбий мавқеининг ўсишига интилиш билан жамият ва оиласи манфаатлари учун хизмат қилиш, ёрдамга муҳтожларга саховатли бўлиш.

Шунингдек, уларнинг ҳар томонлама юксак касб эгаси бўлиш учун уларнинг маънавий-ахлоқий дунёқарашини ривожлантириш талаб этилади. Бунинг учун қуйидаги вазифаларга эътиборли бўлиш лозим:

- ватанга садоқатли, инсонларга меҳр-оқибатли ҳамда умуминсоний ва миллий кадриятларга эътиқодли бўлиш;
- ораста кийиниш, юриш-туришда маданий меъёрларга ва соғлом турмуш тарзига амал қилиш;
- умумбашарий аҳамиятга эга бўлган кадриятларни билиш, унга ҳурмат билан муносабатда бўлиш;
- ўзгаларга нисбатан меҳр-мурувват, сахийлик, ўзгаларнинг дунёқарашини, диний эътиқодини, миллий ва этник хусусиятлари, анъана ва маросимларини ҳурмат қилиш;
- халқининг тарихий, маънавий ва маданий меросини авайлаб асраш, жамиятда ўрнатилган одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилиш.

Яна шуни қайд этиш жоизки, тарбиячилар касбий фаолиятининг сифат мезонларидан бири уларнинг малака савиясига қараб белгиланади.

Мактабгача таълим муассасалари тарбиячиларининг касбий компетентлигини ривожлантириш жараёнларини ташкил этишда алоҳида эътибор қаратилиши зарур бўлган омиллардан бири тарбиячи фаоллигини таъминлаш ва мустақил фаолиятини ташкил этиш бўлиб, мазкур жараёнлар самарадорлиги нафақат уларнинг малакасини оширишни ташкил этишга, балки мустақил таълимни йўлга қўйиш, тарбиячиларда ўзини-ўзи тарбиялаш кўникмаларини шакллантириш, шунингдек, рефлексив таълимий муҳитни ҳамда ўзаро таъсир жараёнини ташкил этишга боғлиқ бўлади.

Юқорида келтирилган фикрларимиз тарбиячиларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш жараёнларини ташкил этиш ва бошқаришда тарбиячиларга ва уларнинг қизиқишини ривожлантиришга аҳамиятли таъсир кўрсатувчи субъектив ҳамда объектив омилларга алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини тасдиқлайди.

Демак, тарбиячининг касбий компетентлиги турли шакллардаги педагогик жараёнларда шаклланиб, ривожланиб боради ва мазкур жараёнларда тарбиявий муносабатлар ўзига хос аҳамият касб этади, бунинг энг асосий сабаби тарбиячилар ўзаро бир-бирини ва устоз педагогларнинг хатти-ҳаракатини, педагогик фаолиятини кузатади, фикрлайди ҳамда уларнинг қилган ва қилаётган ишларидан хулосалар чиқаради, дунёқарашини ўзгаради, тушунчалари ривожланади.

REFERENCES

1. Development of professional skills and competencies of teachers Turgunov, S. T., Daniyarov, B. K., Umaraliev, M. A., Shodmonova, S. S., Turgunova, S. M., & Tojiboeva, H. M. (2012). Development of professional skills and competencies of teachers. Tashkent “Sano-standart”. Tashkent.–2012.
2. Pedagogical conditions of forming professional competence of teachers Umaraliev, M. (2017). Pedagogical conditions of forming professional competence of teachers. Eastern European Scientific (ISSN 2199-7977). Journal.–Dusseldorf-Germany.
3. The Development of Professional Competencies of Teachers on the Basis of an Innovative Approach Turgunov, S., & Umaraliev, M. (2016). The Development of Professional Competencies of Teachers on the Basis of an Innovative Approach. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, (2), 119-125.
4. THE ROLE OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF GENERAL SECONDARY PUPILS IN COLLABORATIVE PEDAGOGY ABDUGAPPAROVNA, U. M. (2019). THE ROLE OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF GENERAL SECONDARY PUPILS IN COLLABORATIVE PEDAGOGY. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(5).
5. Pedagogical Conditions of Forming Professional Competence of Teachers Based on Innovative Approach Umaraliyeva, M. A. (2017). Pedagogical Conditions of Forming Professional Competence of Teachers Based on Innovative Approach. Eastern European Scientific Journal, (4), 65-68.
6. The Conceptual Direction of Prevention Informational Threats in Academic and Educational Publications.